

PENGEMBANGAN MODUL ELEKTRONIK EVALUASI PENDIDIKAN KOMPUTER BERBASIS ANDROID DI PERGURUAN TINGGI

Ade Fitri Rahmadani¹, Karmila Suryani², Rini Widyastuti³,
Adam Putra Nanda Gultom⁴, Rani Sulastri⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Bung Hatta,
Jalan Bagindo Aziz Chan, Aia Pacah, Kota Padang, Sumatra Barat, Indonesia

¹e-mail: adefitri.rahmadani@bunghatta.ac.id

Submitted
2022-07-27

Accepted
2022-11-14

Published
2022-12-01

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian untuk menghasilkan sebuah modul elektronik berbasis Android pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan Komputer yang valid dan praktis. Model pengembangan *fourD* digunakan dalam penelitian dengan tahapan yaitu *define*, *design*, *develop*, dan *disseminate*. Uji validitas dilakukan menggunakan angket yang diisi oleh dua validator, yaitu validator ahli media dan validator ahli materi. Uji kepraktisan produk dilakukan dengan menyebarkan angket praktikalitas ke 30 mahasiswa yang kuliah di Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Penentuan nilai validitas dan praktikalitas menggunakan teknik analisis data yaitu menentukan jumlah skor dari masing-masing validator dengan menjumlahkan semua skor yang diperoleh dari masing-masing indikator. Berdasarkan hasil analisis data, modul elektronik yang dikembangkan dinyatakan sangat valid dan sangat praktis sehingga modul elektronik yang dikembangkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber bahan ajar pada mata kuliah Evaluasi Pendidikan Komputer.

Kata Kunci: modul elektronik; validitas modul; praktikalitas modul; Android.

Abstract

The research aimed to produce an Android-based electronic module in the Computer Education Evaluation course valid and practical. The fourD development model is used in this research with stages, namely define, design, develop, and disseminate. To test the validity, the researcher used a questionnaire filled out by two validators, namely the media expert validator and the material expert validator. To test the practicality of the product, the researchers distributed a practicality questionnaire to 30 students studying in the Informatics and Computer Engineering Education Study Program. The results of data analysis showed that the developed electronic module was stated to be very valid and very practical so the electronic module can be used as a source of teaching materials in the Computer Education Evaluation course.

Keywords: *electronic module; module validity; module practicality; Android.*